

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

Gods and Worshipping Methods in *Purananooru*

Dr. P. Anbarasi, Assistant Professor of Tamil, Thiagarajar College, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6748-6469>

DOI: 10.5281/zenodo.7954477

Abstract

It is true that “Purananooru” is the treasure of the life of the ancient Tamils. The cults that started worshipping natural objects began to develop into religious cults. Among the cults of the time, there are Saiva, Vedic religions and other religions which are considered to be different from the ancient religion. Deities like Shiva, Balarama, Kannan, Murugan and Maveerar Nadukal (Stonehenge) are also worshipped in Tamil culture. A song mentions the name Murugan. A hymn also states that there are no deities worshipped other than Nadugal in Tamil ancient culture. Vedic rituals and offerings and vegetarian food for the Devas are mentioned. There is a custom of worshipping the Maveerar Nadukal for victory in war. At that time, there was no cult of worshipping Koravai. The system of Vedic worship has penetrated Tamil Nadu since ancient times. The names of the gods' Shiva, Balarama, Kannan and Thirumal do not appear in Purananooru. The name Anangu is mentioned as a generic name referring to deities. It is also noted that the Kuravas have prayed to God for rain. Hence, the paper details the Gods, Deities and the worshipping methods in “Purananooru”.

Keywords: *Purananooru*, Gods, Worshipping Methods.

References

- [1] Goumareeswari, S. (Eds.). *Tolkappiyam Porulathigaram*. Sarada Pathippagam, Chennai. 6th Edition – 2008.
- [2] Sakthivel, Su. *Naattupuravial Aaivu*. Manivasakar Pathippagam, Madurai, 2005.
- [3] Sandhya Natarajan, (Eds.). *Madurai Tamil Peragarathi Muthal Paagam*. Sandhya Pathippagam, Chennai, First Edition - 2004.
- [4] Sandhya Natarajan, (Eds.). *Madurai Tamil Peragarathi Irandam Paagam*. Sandhya Pathippagam, Chennai. First Edition - 2004.
- [5] Sundara Shanmuganar, (Commentator). *Thirumurukaattrupadai*. Pudukkottai Paintamil Pathippagam, Puducherry. 56th Veliyeedu – 1958.
- [6] Nachinarkiniyar, (Commentator). *Kaliththogai*. Tirunelveli Thenindia Saiva Siddhanta Noor Pathippu Kazhagam, Chennai. Reprint – 2007.
- [7] Natarasan, B. Ra. (Commentator). *Tirugnasambandar Swamy Devaram*. Uma Pathippagam, Chennai. 3rd Edition - 2011.
- [8] Natarasan, B. Ra. (Commentator). *Manikkavasaka Swami Arulia Thiruvacakam*. Uma Pathippagam, Chennai. 3rd Edition - 2011.
- [9] Balasubramanian, G.V. (Commentator). *Puranaanooru*. New Century Book House, Chennai. Third Edition - 2007.

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

- [10] Balayan, A.P. (Commentator). *Natrinai Moolamum Uraiyum*. Sarada Pathippagam, Chennai. Fifth Edition – 2017.
- [11] Vanamamalai, Na. *Pazhangathaigalum Pazhamozhigalum Samooga Manidavial Aaiyu Katturaigal*. New Century Book House, Chennai. Reprint – 2008.
- [12] Venkatasamy Nattar, N.M. *Silappathigaram*. Sarada Pathippagam, Chennai. Fifth Edition – 2008.
- [13] *Thiripuram Eritha Veerataneeswarar*. www.dailythanthi.com/Others/Devotional/2017/06/07140523/Thirapuram-burnt-veteraneswarar.vpf Accessed 10 May 2023.
- [14] Dr. M. Pandi. “Tamilarain Vazhibadugalil Marabu Neetchi.” *Shanlax Pannattu tamil Aaivithal*, Volume 3, Issue 4, P.115, 2019.
www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N4/ts_v3_n4_020.pdf Accessed 10 May 2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

புறநானூற்றில் தெய்வங்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்

முனைவர் ப. அன்பரசி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6748-6469>

DOI: 10.5281/zenodo.7954477

ஆய்வுச்சுருக்கம்

புறநானூற்றினைப் பழந்தமிழர்களின் வாழ்வியற் களஞ்சியம் என்று கூறுவர். இயற்கைப் பொருட்களை வழிபடத்தொடங்கிய வழிபாட்டு முறைகள் சமய வழிபாட்டு முறைகளாக வளரத்தொடங்கின. அச்சமய வழிபாட்டு முறைகளுள் புறநானூற்றில் சைவ, வைதிக சமயங்களும் முதுநூலுக்கு மாறுபட்ட சமயங்கள் என்ற கருத்துடைய சமயமும் இடம்பெற்றுள்ளது. சிவன், பலராமன், கண்ணன், முருகன் போன்ற தெய்வங்களையும் நடுகல்லையும் வழிபடும் முறைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒரு பாடலில் முருகன் என்ற பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. ஒரு பாடலில் நடுகல்லினைத் தவிர வேறு வணங்கப்படும் தெய்வங்கள் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. வேத வழிபாட்டு முறைகளும் வேள்விகளும் தேவர்களுக்கான அவி உணவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வெற்றி வேண்டி நடுகல்லை வழிபடும் வழக்கம் இடம்பெற்றுள்ளது. கொற்றவையை வழிபடும் வழிபாட்டு முறை அக்காலத்தில் இல்லை. பண்டைக் காலத்திலேயே தமிழகத்தில் வேத வழிபாட்டு முறைமை புகுந்துள்ளது. சிவன், பலராமன், கண்ணன், திருமால் என்ற கடவுள்களின் பெயர்கள் புறநானூற்றில் இடம்பெறவில்லை. அணங்கு, கடவுள் போன்ற பெயர்கள் தெய்வங்களைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. குறவர்கள் மழை வேண்டிக் கடவுளை வழிபட்டுள்ளனர்.

திறவுச்சொற்கள்: புறநானூறு, தெய்வங்கள், வழிபாட்டு முறைகள்.

முன்னுரை

மனிதன் தொடக்க காலத்தில் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான். அக்காலத்தில் அவனுக்கு இயற்கையை எண்ணிப்பயம் ஏற்பட்டது. அப்பயத்தின் காரணமாக அவ் இயற்கைப் பொருட்களை வழிபடத்தொடங்கினான். சூரியன், சந்திரன், மழை, பூமி, நெருப்பு ஆகியவற்றினை வழிபட்டான். இத்தகைய வழிபாட்டு முறைகள் சமய வழிபாட்டு முறைகளாக வளரத்தொடங்கின. புறநானூற்றினைப் பழந்தமிழர்களின் வாழ்வியற் களஞ்சியம் என்று கூறுவர். புறநானூற்றில் சிவன், பலராமன், கண்ணன், முருகன், இந்திரன், எமன், படைத்தோன் என்ற பிரம்மன், நடுகல் போன்ற தெய்வங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

அத்தெய்வங்கள் குறித்த புறநானூற்றுக் கருத்துக்களையும் அன்றைய வழிபாட்டு முறைமைகளையும் ஆராய்வதாக இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை அமைகின்றது.

வழிபாடு

வழிபாட்டின் தோற்றத்தினை,

வழிபாடு வழிபடுவோரின் வாழ்க்கை முறையில் இருந்து எழுகின்றன. ஒரு சமுதாயம் அதன் உணவு, உடை, உறையுள் ஆகிய புறவாழ்க்கைத் தேவைகளை எந்த முறையில் பெறுகிறதோ, அதற்காக எத்தகைய சமுதாய அமைப்பை உருவாக்கிக் கொண்டுள்ளதோ அந்த அமைப்பின் அடிப்படையின் மீது தெய்வ நம்பிக்கை என்ற மேற்கோப்பு எழும் (பழங்கதைகளும் பழமொழிகளும், ப.80)

என்று குறிப்பிடுவார்.

சைவ, வைணவ சமய இலக்கியங்களில் அடியார்கள் சிலர் சிறு மரபு தெய்வ வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளாமை காணப்படுகிறது. இது ஆகம விதிகளுக்குட்பட்டு, தத்தம் சமயமே சிறந்தது, அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், பிற சமயங்களிலிருந்து உயர்ந்தது என் மேலாதிக்க மனப்பான்மையின் விளைவுகளாகும் (முனைவர் மு.பாண்டி, ப.115)

என்று மு. பாண்டி வழிபாட்டின் மரபினைக் குறிப்பிடுவார். இயற்கையை வழிபட்ட நிலையிலிருந்து சமூகம் ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்ட வழிபாட்டு முறையினை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு மாறியுள்ளது.

சிவன்

புறநானூற்றின் கடவுள் வாழ்த்துப்பாடல் சிவனைப் பற்றியதாகப் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனாரால் பாடப்பட்டுள்ளது. சிவன் தனக்கே உரிய கொன்றை மாலையை மார்பிலும், முடியிலும் அணிந்துள்ளதாகவும் வெண்ணிறக் காளையை ஊர்தியாகக் கொண்டுள்ளதாகவும் விடத்தினால் கரிய கழுத்தினைக் கொண்டுள்ளதாகவும் புறநானூறு,

கண்ணி கார் நறுங் கொன்றை காமர்

வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை

ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த

சீர்கெழு கொடியும் அவ் ஏறு என்ப

கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று (புறநானூறு, கடவுள் வாழ்த்து, 1-5)

என்று குறிப்பிடுகின்றது. திருஞானசம்பந்தர்,

தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்

காடுடையசுட லைப்பொடியூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்

ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த

பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே (முதல் திருமுறை, 1)

என்பன போன்ற பாடல்களுக்குத் தோற்றுவாய் புறநானூற்றிலேயே இருந்துள்ளன. பெண்ணை ஒரு பாகத்தில் கொண்டுள்ளதாகவும் அவ்வடிவத்தினைத் தன்னுள்ளே அடக்கி மறைத்துள்ளதாகவும் நிலவினைச் சூடியுள்ளதாகவும் கூறிய பக்தி இலக்கியப் பாடல்களுக்கான கருத்து புறநானூற்றில் இருந்துள்ளதை,

பெண் உரு ஒரு திறன் ஆகின்று அவ் உருத்

தன்னுள் அடக்கிக் கரக்கினும் கரக்கும்

பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று (புறநானூறு, கடவுள் வாழ்த்து, 7-9)

என்ற அடிகள் விவரிக்கின்றன. கருத்த கழுத்தினை அந்தணர்கள் புகழ்வதாகவும் இறைவன் சூடியுள்ளதால் நிலவினை சிவனின் பதினெண் பூத கணங்களும் புகழ்வதாகவும்,

அக்கறைமறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே (புறநானூறு, கடவுள் வாழ்த்து, 5-6)

அப்பிறை பதினெண் கணனும் ஏத்தவும் படுமே (புறநானூறு, கடவுள் வாழ்த்து, 9-10)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. அந்தணர்களால் புகழப்படுவதாகப் புறநானூறு குறிப்பிட்டமையைத் திருஞானசம்பந்தர் 'ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சிவன், முனிவர்களால் வணங்கப்படுபவனாகவும் மூன்று கண்களைக் கொண்டவனாகவும், ... முனிவர் முக்கட் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே (புறநானூறு, பா. 6. 17-18) என்று புறநானூறு புலப்படுத்துகின்றது. சிவன் கருத்த கழுத்தினையும் பிறை சூடிய நெற்றியில் கண்ணினையும் உடையவன் என்பதை,

ஓங்கு மலைப் பெருவில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ

ஒரு கணை கொண்டு மூளயில் உடற்றி

பெருவிறல் அமரர்க்கு வென்றி தந்த

கறை மிடற்று அண்ணல் காமர் சென்னிப்

பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல (புறநானூறு, பா. 55: 1-5)

என்ற அடிகள் தெளிவிக்கின்றன. இக்கருத்து கலித்தொகையில்,

மடங்கல் போல் சினைஇ, மாயம் செய் அவுணரைக்

கடந்து அடு முன்பொடு, முக்கண்ணான் மூவெயிலும்

உடன்றக்கால் (கலித்தொகை, பா. 2: 3-5)

என்று பதிவுபெற்றுள்ளது. சிவபெருமான் நெற்றிக்கண்ணைக் கொண்டுள்ளவன் என்பதை மாணிக்கவாசகர், “கண் நுதலான்” (மாணிக்கவாசகர், சிவபுராணம், 21) என்று புலப்படுத்தியுள்ளார். அவ்இறைவன் மலையினை வில்லாகவும் பாம்பினை நாணாகவும் கொண்டு முப்புரங்களை எரித்துத் தேவர்களுக்கு வெற்றியைத் தந்தவன் எனப் புறநானூறு

குறிப்பிடுகின்றது. சிவன் முப்புரங்களை எரித்த தொன்மக்கதை, “எண்ணார் எயில் எய்தான்” (திருஞானசம்பந்தர், முதல் திருமுறை, 496.1) என்று பின்வந்த சைவ அடியார்களால் போற்றப்பட்டுள்ளது. பிரம்மனிடம் வரம் பெற்று தேவர்களைத் துன்புறுத்திய தாரகாசுரனை முருகன் அழித்தார். அவனின் புதல்வர்கள் தாருகாட்சுகன், கமலாட்சுகன், வித்யுன்மாலி ஆகிய மூவரும் மூன்று பறக்கும் நகரங்களைப் பிரம்மனிடம் இருந்து பெற்றனர். அம்மூன்று நகரங்களும் அருகருகே வரும்பொழுது அந்நகரங்களுக்கு அழிவு ஏற்படும் என்பது விதி. அவ் அரக்கர்கள் தேவர்கள் மற்றும் முனிவர்களுக்குத் தொல்லை கொடுக்கின்றனர். அதனால் அனைவரும் கைலாயத்தில் உள்ள சிவனைச் சந்தித்துத் தங்களைக் காக்கும்படி வேண்டுகின்றனர்.

மூன்று அசுரர்களை அழிக்க, தேவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் ஆற்றலில் பாதியை அளித்தால் மட்டுமே முடியும் சாத்தியம். எனவே, பாதாளத்தைக் குறிக்கும் விதமாக ஏழு தட்டுக்களைக் கீழ்ப்புறமாகவும், வானுலகைக் குறிக்கும் விதமாக ஏழு தட்டுக்களை மேல்புறமாகவும், அஷ்டமா நகரங்கள் சுற்றி இருக்குமாறும் ஒரு தேரை உருவாக்கச் சொன்னார் சிவபெருமான். பூமியை பீடமாகவும், சூரிய - சந்திரர்களை சக்கரங்களாகவும், உதய, அஸ்தமன மலைகளை அச்சாகவும், பருவங்களை கால்களாகவும் கொண்டு அந்தத் தேர் உருவாக்கப்பட்டது. நான்கு வேதங்கள் குதிரைகளாகவும், சந்தஸ் கடிவாளமாகவும், ஓம் என்னும் பிரணவம் சாட்டையாகவும் அமைந்தன. பிரம்மா தேரோட்டியானார். கங்கை முதலிய நதிப்பெண்கள் சாமரம் வீச, விந்தியமலை குடையானது. வைதீகத்தேர் என்ற பெயருடன் தம் முன்னால் நிறுத்தப்பட்ட தேரில் மேருமலையை வில்லாக்கி, வாசுகி என்னும் பாம்பை நாணாக்கி, திருமாலை அம்பின் தண்டாக்கி, வாயுவை வால் சிறகாக்கி, அக்னியை அதன் நுனியாக்கி அந்த அம்பை கையில் ஏந்தியவாறு உமாதேவியுடன், மூன்று அசுரர்களையும் அழிக்க புறப்பட்டார். அப்போது முப்புரத்தில் மூன்று அசுரர்களும் வாழ்ந்த பொன், வெள்ளி, இரும்பு கோட்டைகள், ஒரே இடத்தில் வந்து நிற்கவும் சரியாக இருந்தது. மூன்று அசுரர்களும் சிவபெருமானுடன் போர்புரிய வெளியில் வந்தனர். அசுரர்களின் அகம்பாவத்தை பார்த்த சிவன், அவர்களை அழிக்க வில்லை வளைத்து அம்பை நானேற்றினார். (திரிபுரம் எரித்த வீரட்டானேஸ்வரர்)

இந்நிகழ்வு நடந்த இடம் திருவதிகை வீரட்டானம் என்னும் திருத்தலம் ஆகும். இதனை திருஞானசம்பந்தர்,

பெரிய மேருவரையே சிலையா, மலைவு உற்றார் எயில் மூன்றும்
எரிய எய்த ஒருவன், இருவர்க்கு அறிவு ஒண்ணா வடிவு ஆகும்
எரி அது ஆகி உற ஓங்கியவன், வலிதாயம் தொழுது ஏத்த,

உரியர் ஆக உடையார் பெரியார் என உட்கும் உலகோரே (முதல் திருமுறை, 31)

என்றும், திருநாவுக்கரசர்,

விழுமணி யயிலெயிற் றம்பு வெய்யதோர்

கொழுமணி நெடுவரை கொளுவிக் கோட்டினார்

செழுமணி மிடற்றினர் செய்ய வெய்யதோர்

கெழுமணி யரவினர் கெடில வாணரே (நான்காம் திருமுறை, 97)

என்றும், மாணிக்கவாசகர்,

வருந்துவன் நின் மலர்ப் பாதம் அவை காண்பான் நாய் அடியேன்

இருந்து நல மலர் புனையேன் ஏத்தேன் நாத் தழும்பு ஏறப்

பொருந்திய பொன் சிலை குனித்தாய் அருள் அமுதம் புரியாயேல்

வருந்துவன் அத் தமிழேன் மற்று .என்னே நான் ஆம் ஆரே (திருவாசகம், 17)

என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். புறநானூற்றுக் காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்த திரிபுரம் எரித்த தொன்மக்கதைக்கான எச்சம் பக்தி இலக்கியத்தில் பெரும்பான்மையாகப் பேசப்பட்டுள்ளது.

சடாமுடியையும் கணிச்சிப்படையையும் உடையவனாகச் சிவபெருமான் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளதை,

ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை

மாற்று அருங் கணிச்சி, மணி மிடற்றோனும் (புறநானூறு, பா. 56: 1-2)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. கணிச்சி என்பதற்கு, “உளி, கோடரி, தறிகை, நமனாயுதம், மழு, முட்கோல், வெற்றிலை, இலை மூக்கரிகத்தி, குந்தாலி, தோட்டி, அங்குசம்” என்றும் கணிச்சியோன் என்பதற்கு, “மழுவேந்திய சிவன்” (சந்தியா நடராஜன்(ப.ஆ.), மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி, முதல்பாகம், ப.485) என்றும் மழு என்பதற்கு “சிவனாயித்தொன்று, கோடாலி” (சந்தியா நடராஜன்(ப.ஆ.), மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி, இரண்டாம் பாகம், ப.386) என்றும் அகராதி விளக்கம் தருகின்றது. திருஞானசம்பந்தர் இதனையே,

மறை கலந்த ஒலிபாடலொடு ஆடலர் ஆகி, மழு ஏந்தி,

இறை கலந்த இனவெள்வளை சோர, என் உள்ளம் கவர் கள்வன் (முதல் திருமுறை, 6)

என்ற பன்னிரு திருமுறை அடிகளில் மழு ஏந்தியவனாகச் சிவனாகக் குறிப்பிடுகின்றார். சிவனின் ஆயுதமாக கணிச்சி என்று சங்க இலக்கியம் குறிப்பிட்ட ஒன்று பக்தி இலக்கிய காலத்தில் மழு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கண்ணன்

வைணவ சமயத்தின் முழுமுதல் கடவுளாகத் திருமால் உள்ளார். நீல நிற மேனியையும் கருடக் கொடியையும் உடையவன் கண்ணன் என்பதை,

மண்ணுறு திரு மணி புரையும் மேனி

விண் உயர் புட் கொடி, விறல் வெய்யோன் (புறநானூறு, பா. 56: 5-6)

என்ற அடிகளும், சக்கப்படையை உடையவன் என்பதை, “நீர் நிற உருவின் நேமியோன்” (புறநானூறு, 58: 15) என்ற அடியும், ஆலிலையில் தங்கியவர் கண்ணன் என்பதை, “ஆல் அமர் கடவுள்” (புறநானூறு, 198: 9) என்ற அடியும் விவரிக்கின்றது. கண்ணன் ஆலிலையில் துயின்றதை, “ஆலமர்ச்செல்வன்” (கலித்தொகை, 81. 10) என்று கலித்தொகையும் “ஆல்கெழு கடவுள்” (திருமுருகாற்றுப்படை, 256) என்று திருமுருகாற்றுப்படையும் குறிப்பிடுகின்றன.

தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடந்த போரில் அசுரர்கள் சூரியனை மறைத்தனர். இதனால் உலகமே இருட்டியது. அப்பொழுது கண்ணன் சூரியனை மீட்டுக் கொண்டு வந்ததை,

அணங்குடை அவுணர் கணம் கொண்டு ஒளித்தென

சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது

இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து

இடும்பை கொள் பருவரல் தீர, கடுந் திறல்

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்தாங்கு (புறநானூறு, பா. 174: 1-5)

என்று புறநானூறு குறிப்பிடுகின்றது. மகாபாரதப்போரில் சூரியனை கிருஷ்ணன் மறைத்த கதை மட்டுமே வைணவ சமயக்கதையில் உள்ளது. சூரியனை மீட்ட நிகழ்வு புறநானூற்றில் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பலராமன்

கண்ணனின் சகோதரனாக வைணவத்தில் குறிப்பிடப்படும் இறைவன் பலராமன். வெண்ணிறமான சங்கின் வண்ணத்தினை ஒத்தவர். பனைக்கொடியை உடையவவர்

கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி

அடல் வெஞ் நாஞ்சில் பனைக் கொடியோனும் (புறநானூறு, பா. 56: 3-4)

பலராமனின் வெண்மை நிறத்தினை, “வால்வளை மேனி வாலியோன்” (சிலப்பதிகாரம், 5: 17) என்று சிலப்பதிகாரமும் “வயங்கு ஒளிர் பனைக் கொடிப் பானிறவண்ணன்” (கலித்தொகை, பா. 104) என்று கலித்தொகையும் குறிப்பிடுகின்றன.

முருகன்

புறநானூற்றில் அசுரர்கள் பெரும்பாலும் முருகனை ஒத்துள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். சேரமான் செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் முருகனை ஒத்துள்ளதாக,

... நல்லவர்க்கு

ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின், பொருநர்க்கு

இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை,

செருமிகு சேஎய்! (புறநானூறு, பா. 14: 16-19)

என்ற அடிகளும், பாரி முருகனை ஒத்துள்ளதாக, “செரு வெஞ் சேஎய் பெரு விறல் நாடே!” (புறநானூறு, 120: 21) என்ற அடியும் புலப்படுத்துகின்றன. இவ்வடிகள் முருகனைச் சேஎய் என்றே குறித்துள்ளன. கடம்ப மலையணிந்த முருகன் சூரபதுமனை வென்றவன் என்ற புராணத்துக் கதையினை,

கார் நறுங் கடம்பின் பாசிலைத் தரியல்

சூர் நவை முருகன் (புறநானூறு, பா. 23: 3-4)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. முருகன் சூரனைக் கொன்றதை, “சூர் கொன்ற செவ்வேலான்” (கலித்தொகை, பா. 93) என்றும், கடம்ப மாலையை உடையவன் என்பதை,

...பராஅரை மராஅத்

துருள்பூந் தண்டார் புரளு மார்பினன் (திருமுருகாற்றுப்படை, பா. 10-11)

கார் நறும் கம்பின் கண்ணி சூடி

வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய்

கடவுள் ஆயினும் ஆக

மடவை மன்ற வாழிய முருகே (நற்றிணை, பா. 344: 8-11)

என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மயிலைக் கொடியாகவும் வெற்றியை உடையவனாகவும் பிணிமுகம் என்ற யானையை ஊர்தியாகவும் கொண்டவனாகியவன் முருகப் பெருமான் என்பதை அடிகள் விவரிக்கின்றன.

மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி

பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோன் (புறநானூறு, பா. 56: 7-8)

படைத்தோன்

படைப்புக் கடவுள் என்று பிரம்மன் கூறப்படுகிறான். புறநானூற்றில் அப்பிரம்மன் படைத்தோன் எனவும், அவன் இன்ப, துன்பங்கள் நிறைந்ததாக உலகத்தைப் படைத்தான் என்பதை கீழ்காணும் அடிகள் விவரிக்கின்றன.

படைத்தோன் மன்ற, அப்பண்பிலாளன்

இன்னாது அம்ம, இவ் உலகம்

இனிய காண்க, இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே (புறநானூறு, பா. 194: 5-7)

நடுகல்லில் தெய்வம்

போரில் வீரமரணம் அடைந்தவனுக்கு நடுகல் எடுப்பது பண்டைத் தமிழரின் வழக்கம். நடுகல் எடுக்கும் முறைமை,

காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுகல்

சீர்த்தகு மரபில் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று

இருமூன்று மரபில் கல்லொடு புணர (தொல்., புறத்திணை., நூ. 5)

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா விளக்குகின்றது.

மனித இனமானது இருப்பிடம், உணவு, உடை போன்றவற்றிற்கு இயற்கையைச் சார்ந்திருந்தது. முன்னோர்களால் தங்களது வாழ்வில் நன்மை, தீமை ஏற்படக்கூடும் என்று எண்ணி அவர்களையும் வழிபடத் தொடங்கினர். மூன்றாவதாக முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகளையும் வழிபடத்தொடங்கிப் பின்னர் அவர்களுக்காக நடப்பட்டிருக்கும் நடுகல்லையும் வழிபடத் தொடங்கினார்கள் (நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு, ப. 183).

அந்நடுகல்லினைத் தெய்வமாக எண்ணி ஒரு பெண், தான் விருந்தினர்களை எதிர்கொண்டு வரவேற்கும் நிலையையும் தனது அரசனும் கணவனும் வெற்றியையும் பெறவேண்டும் என்பதையும் தனது வேண்டுகோளாகக் கொண்டு வழிபடுவதை,

களிறுபொரக் கலங்கு கழல் முள் வேலி
அரிது உண் கூவல் அம் குடிச் சீறார்
ஒலிமென் கூந்தல் ஒள்நுதல் அரிவை
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஓடியாது
விருந்து எதிர் பெறுகதில் யானே என்னையும்
... வேந்தனொடு

நாடு தரு விழுப்பகை எய்துக எனவே (புறநானூறு, பா. 306)

என்ற பாடல் விவரிக்கின்றது. தனக்குப் பொருந்தாத பகைவர்களைப் போர்க்களத்தில் எதிர்த்து நின்று, அவர்களது கொம்புகளை உடைய யானைகளைக் கொன்ற வீரனுக்கு நடுகல் எடுக்கப்பட்டதை,

ஒன்னாத் தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்தென
கல்லே பரவின் அல்லது

நெல் உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலவே (புறநானூறு, பா. 335: 9-12)

என்ற அடிகள் தெளிவிக்கின்றன. நடுகல்லின் தெய்வமாக நின்ற வீரனை மட்டுமே தெய்வமாக எண்ணியதையும் அத்தெய்வத்தை நெல் தூவி வழிபட்டதையும் மேற்கண்ட அடிகள் சுட்டுகின்றன.

வெற்றிக்கான வழிபாட்டு முறை

காவல் மன்னர்கள் தங்களுக்கு வெற்றி வேண்டித் தெய்வங்களுக்கு சோற்றினை முற்றத்தில் பலயாகத் தூவி வழிபட்டுள்ளனர் என்பதை,

...உரிதினின்
காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும்

போகுபலி வெண்சோறு (புறநானூறு, பா. 331: 10-12)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

அவி உணவு

வேத நெறிப்படி தேவர்களுக்கு அவி உணவு வழங்கப்படும். வேள்வி செய்து கொடுக்கப்படும் அவி உணவினை தேவர்கள் உண்பர் என்பது நம்பிக்கை ஆகும். “அவி உணவினோர் புறங்காப்ப” (புறநானூறு, பா. 377:5) என்ற அடி தேவர்கள் அவி உணவினை உண்பர் என்பதையும் மக்களைக் காப்பர் என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றது.

மழை வேண்டல்

மலைப்பகுதியில் வாழும் குறவர் இன மக்கள் மழை பெய்ய வேண்டி பலியிட்டுக் கடவுளை வழிபட்டதை,

மலை வான் கொள்க! என உயர் பலி தூஉய்

மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க! எனக்

ஹகடவுட் பேணிய குறவர் மாக்கள் (புறநானூறு, பா. 143. 1-3)

என்ற அடிகள் தெளிவிக்கின்றன.

முடிவுரை

புறநானூற்றில் சைவ, வைதிக சமயங்களும் முதுநூலுக்கு மாறுபட்ட சமயங்கள் என்ற கருத்துடைய சமயமும் இடம்பெற்றுள்ளது. சிவன், பலராமன், கண்ணன், முருகன் போன்ற தெய்வங்களையும் நடுகல்லையும் வழிபடும் முறைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒரு பாடலில் முருகன் என்ற பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. ஒரு பாடலில் நடுகல்லினைத் தவிர வேறு வணங்கப்படும் தெய்வங்கள் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. வேத வழிபாட்டு முறைகளும் வேள்விகளும் தேவர்களுக்கான அவி உணவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வெற்றி வேண்டி நடுகல்லை வழிபடும் வழக்கம் இடம்பெற்றுள்ளது. கொற்றவையை வழிபடும் வழிபாட்டு முறை புறநானூற்றில் இல்லை. பண்டைக் காலத்திலேயே தமிழகத்தில் வேத வழிபாட்டு முறைமை புகுந்துள்ளதைப் புறநானூறு சித்திரித்துள்ளது. சிவன், பலராமன், கண்ணன், திருமால் என்ற கடவுள்களின் பெயர்கள் புறநானூற்றில் இடம்பெறவில்லை.

துணை நூற்கள்

- [1] கௌமாரீஸ்வரி, எஸ். (ப.ஆ.). தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. 6ஆம் பதிப்பு – 2008.
- [2] சக்திவேல், சு. நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், மதுரை, 2005.
- [3] சந்தியா நடராஜன், (ப.ஆ.). மதுரை தமிழ்ப்பேரகராதி தொகுதி முதல் பாகம். சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை. முதல் பதிப்பு - 2004.

- [4] சந்தியா நடராஜன், (ப.ஆ.). மதுரை தமிழ்ப்பேரகராதி தொகுதி இரண்டாம் பாகம். சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை. முதல் பதிப்பு, 2004.
- [5] சுந்தர சண்முகனார், (உ.ஆ.). திருமுருகாற்றுப்படை. புதுவை பைந்தமிழ்ப் பதிப்பகம், புதுச்சேரி. 56ஆவது வெளியீடு – 1958.
- [6] நச்சினார்க்கினியர், (உ.ஆ.). கலித்தொகை. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை. மறு அச்சு – 2007.
- [7] நடராசன், பி.ரா. (உ.ஆ.). திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம். உமா பதிப்பகம், சென்னை. 3ஆம் பதிப்பு - 2011.
- [8] நடராசன், பி.ரா. (உ.ஆ.). மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருவாசகம். உமா பதிப்பகம், சென்னை. 3ஆம் பதிப்பு - 2011.
- [9] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ. (உ.ஆ.). புறநானூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை. மூன்றாம் அச்சு - 2007.
- [10] பாலையன், அ.ப. (உ.ஆ.). நற்றிணை மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. ஐந்தாம் பதிப்பு – 2017.
- [11] வானமாமலை, நா. பழங்கதைகளும் பழமொழிகளும் சமூக மானிடவியல் ஆய்வுக்கட்டுரைகள். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை. மறுபதிப்பு – 2008.
- [12] வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. சிலப்பதிகாரம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. ஐந்தாம் பதிப்பு – 2008.
- [13] திரிபுரம் எரித்த வீரட்டானேஸ்வரர். www.dailythanthi.com/Others/Devotional/2017/06/07140523/Thirapuram-burnt-veteraneswarar.vpf 10 மே, 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] முனைவர் மு. பாண்டி. “தமிழின் வழிபாடுகளில் மரபு நீட்சி”. சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், மலர் 3, இதழ் 4, ப.115, 2019. www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N4/ts_v3_n4_020.pdf 10 மே, 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆடிரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.